

Le Gabon dans les opérations de paix : un axe important de sa diplomatie dans le règlement des conflits (1997 - 2020)

Lucien Manokou
Chargé de recherche
IRSH/CENAREST

Résumé :

Longtemps confiné à un rôle de médiateur dans les conflits, le Gabon s'est engagé dans les opérations de maintien de la paix à partir de 1997 pour s'affirmer dans la diplomatie de défense. Ses militaires sont projetés en Afrique en général et principalement en République centrafricaine où elles ont participé dans toutes les opérations déployées dans ce pays. Dans ces opérations, les militaires gabonais et quelques civils assument aussi des responsabilités politiques. Toutefois, pour avoir une notoriété internationale dans le domaine du maintien de la paix, le Gabon se doit non seulement de dépasser le cadre africain d'intervention, mais également de mieux équiper ses troupes et insérer ses citoyens dans les instances onusiennes habilitées à gérer les questions de maintien de la paix.

Mots clés : opérations de paix – Gabon - diplomatie – défense.

Gabon in Peacekeeping Operations: A key pillar of Its diplomacy in conflict resolution (1997–2020)

Abstract:

For a long time confined to the role of mediator in conflicts, Gabon has been involved in peacekeeping operations since 1997 in order to assert itself in defence diplomacy. Its troops are deployed in Africa in general, and in the Central African Republic in particular, where they have taken part in all operations deployed in the country. In these operations, the Gabonese military and some civilians assume political responsibilities. However, to achieve international recognition in the field of peacekeeping, Gabon needs not only to go beyond the African framework of intervention, but also to better equip its troops and integrate its citizens into the UN bodies empowered to manage peacekeeping issues.

Keywords: peace operations - Gabon - diplomacy - defence.

Introduction

Les opérations de paix constituent l'un des mécanismes de sécurité collective dont dispose l'Organisation des Nations unies (ONU) pour régler les conflits à travers le monde. Jean-Marie Guéhenno¹ en donne une définition :

Le maintien de la paix des Nations Unies est devenu l'un des principaux outils employés par la communauté internationale pour gérer les crises complexes constituant une menace à la paix et la sécurité internationales (Nations unies, 2008, p. 6).

Avec l'accord du Conseil de sécurité, cet outil est utilisé également par les autres organisations régionales² qui l'ont adopté dans leur sphère de compétence. Et la participation des États membres à ces opérations devient un moyen par lequel ils s'affirment sur la scène internationale, depuis la première opération de maintien de la paix en 1948³. En effet, il faut admettre que le maintien de la paix des Nations est devenu, au fil du temps, une activité complexe qui s'étend sur tous les continents. La participation à cette activité est d'autant plus importante que les opérations de paix sont autorisées par le Conseil de sécurité, organe central de l'ONU, chargé d'assurer sa mission principale qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales, selon l'article 1 de sa Charte.

1. Jean-Marie Guéhenno est l'ancien Secrétaire général adjoint au Département des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies (2000 à 2008).

2. Conformément au chapitre VIII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité peut autoriser la mise en place d'une opération de paix par une organisation régionale.

3. Les premières opérations onusiennes sont l'Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) créé en mai 1948 et le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan (UNMOGIP) créée en janvier 1949. Ces deux missions étaient composées d'observateurs militaires non armés et de soldats munis d'armes légères dont le rôle consistait essentiellement à surveiller la situation sur le terrain, à en faire rapport et à rétablir la confiance entre les parties en présence.

La première opération armée de l'ONU est la Force d'urgence des Nations unies mise sur pied en 1956 pour régler la crise du canal de Suez. Cf. <https://peacekeeping.un.org/fr> Consulté le 20 octobre 2021.

Après avoir privilégié pendant longtemps la voie diplomatique, par le biais de diverses médiations au niveau sous régional et continental, le Gabon s'est résolu à s'engager, à l'instar d'autres pays, dans les opérations de paix par une participation militaire. Cet engagement est d'autant plus justifié qu'il est membre de plusieurs organisations qui ont monté des opérations de paix auquel il a participé⁴.

Le premier engagement du pays dans les opérations de paix ne débute qu'en 1997, dans la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui (MISAB). Contrairement à certains pays du continent qui y prennent part dès 1960⁵, c'est-à-dire en pleine période d'accession de la majorité des pays à l'indépendance. Depuis cette date, le Gabon a participé à près de treize opérations de paix sur le continent africain qui demeure à ce jour sa seule sphère d'intervention⁶, peut-être à cause du principe de «solution africaine aux problèmes africains». Cet engagement s'est confirmé progressivement pour la cause de la paix en Afrique.

Cette participation du Gabon aux opérations de paix en Afrique ne peut que susciter quelques interrogations : comment est née cette

4. Ces organisations sont : l'ONU (1960), l'Union africaine (UA, 1963), Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC, 1985) et Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC, 1999).

5. En effet, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la Sierra Leone, le Soudan, la Tunisie furent les pays africains qui prirent part à l'Opération des Nations au Congo (ONUC) de 1960 à 1964.

Par la suite, certains États se sont distingués comme contributeurs réguliers au maintien de la paix, c'est le cas du Ghana, du Kenya, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal ou de l'Égypte. D'autres le sont devenus plus tard, comme l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, l'Éthiopie ou le Rwanda. Cf. D. Morin et L. A. THEROUX-BENONI (sous la dir.), Guide du maintien de la paix. L'Afrique et les opérations de paix, Outremont, Athéna, 2011, p. 14

6. Il faut rappeler qu'en 2004, le Gabon donna son accord pour une participation à la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Mais il renonça par la suite en se justifiant officiellement par le danger des effets du cyclone qui sévissait dans la région à l'époque. Toutefois, en analysant la conjoncture politique marquée par la destitution de Bertrand ARISTIDE qui s'installa en Afrique du Sud, en passant par la République centrafricaine, grâce à l'intervention du président BONGO, on ne peut s'empêcher de penser que certains opposants au président déchu pouvaient s'en prendre aux militaires gabonais participant à la mission.

vocation pour les opérations de paix? Quelle est la nature des personnels projetés dans les théâtres d'opérations? Comment se manifeste sa contribution dans ces missions? Quelles sont les retombées multiformes que peut bénéficier le Gabon? Que faut-il préconiser pour améliorer sa participation si tant est qu'elle soit un moyen de son affirmation diplomatique à l'échelle internationale? Cette réflexion, qui retrace la participation du Gabon dans les opérations de paix de 1997 à 2020, tente d'apporter des réponses à ces interrogations, pour bien cerner cet aspect de sa diplomatie de défense qui doit contribuer à prévenir et les contenir les crises (H. Zipper de Fabiani, 2002, p. 616). C'est la raison pour laquelle, en se situant dans le cadre théorique de l'Histoire militaire, au niveau des relations internationales, il est nécessaire d'interroger, principalement, le cadre normatif sur lequel l'État gabonais fonde son engagement dans les opérations de paix. Puis, présenter sa contribution en termes de personnel militaire et accessoirement financière. En dernier ressort, il revient de faire un bilan de sa participation tout en ressortant les éléments qui la minent et en émettant quelques réflexions susceptibles de rehausser sa contribution dans les opérations de paix.

1. Les fondements juridiques de l'engagement dans les opérations de paix

L'engagement du Gabon dans les opérations de paix se caractérise par l'absence de dispositions spécifiques dans les textes législatifs et réglementaires nationaux qui contredit son activisme en la matière depuis plusieurs années.

1.1. L'absence de cadre juridique national

Que ce soit dans la constitution⁷ ou dans les divers textes qui régissent les différentes forces de défense et de sécurité, il n'y a guère des dispositions qui font du maintien de la paix et la sécurité internationales une priorité stratégique dans les objectifs de la défense

7. Cf. Entretien avec le Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées (EMGFA), le 24 décembre 2021.

nationale. L'article 22 de la constitution rappelle simplement qu'en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, les questions en la matière relèvent de l'autorité du président de la République. Quant à la loi portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique, elle fait état simplement des obligations classiques des forces de défense : «Les Forces armées gabonaises (FAG) ont pour mission la défense de la nation, la sauvegarde de l'ordre public, le respect des alliances, traités et accords internationaux»⁸. Le décret n° 159⁹ sur l'organisation des forces de police nationales et le décret n° 195 sur la gendarmerie nationale¹⁰ n'édicte que les missions traditionnelles des deux corps. Ainsi, au niveau national, les textes législatifs et réglementaires encadrant l'organisation ou le fonctionnement des forces de défense et de sécurité ne prévoient aucune disposition pour un éventuel engagement de celles-ci dans les opérations de paix. Aussi, peut-on se demander comme le souligne le GRIP¹¹ (2014, p. 14), si cela est lié à une idéologie inspirée de la «doctrine de la sécurité nationale» qui penche dans la pratique vers une «obsession sécuritaire». Toujours est-il que l'engagement du Gabon ne résulte pas d'une politique bien pensée au préalable. Sauf si le respect des traités et accords internationaux susmentionnés fait partie de cette activité. Cela dit, le fondement de son implication dans la sécurité collective apparaît plutôt dans le cadre multilatéral et sous régional.

1.2. La forte implication dans le cadre sous régional et multilatéral

Au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, l'engagement dans les opérations de paix des forces armées des pays membres de

8. Article 2 de la Loi n° 4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.

9. Décret n° 159 PR/MDNSI du 19 février 1991 portant réorganisation des forces de police nationales. L'article 3 précise que ses missions consistent à : «assurer la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité et la salubrité publique. Elles participent à la défense de l'intégrité du territoire national».

10. L'article 4 du décret n° 195 PR/MDN du 22 mai 2012 portant réorganisation de la gendarmerie énonce seulement qu'une des missions est de «concourir au respect des engagements extérieurs du Gabon».

11. Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité.

la CEEAC se fait au sein du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale (COPAX). Celui-ci, en conformité avec le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, s'est donné pour objectif de garantir la stabilité politique et sécuritaire dans la région en se servant d'un certain nombre d'outils, dont «le déploiement des missions et opérations de soutien à la paix, à titre préventif ou pour le maintien, le rétablissement, la consolidation de la paix ou la reconstruction post-conflit»¹². C'est dans ce cadre que les personnels militaires gabonais se déploient dans la sous-région pour résoudre les conflits en cours. De plus, le pays œuvre également à la mise en place des autres politiques communautaires de règlement de conflits telles que le Pacte de non-agression, le Pacte d'assistance mutuelle, le mécanisme régional de coopération policière et judiciaire arrimé au mécanisme africain de coopération policière (AFRIPOL) et les exercices et manœuvres communautaires.

En revenant sur la première participation du Gabon dans les opérations de paix, par l'entremise de la MISAB en 1997, c'est dans le cadre multilatéral qu'il intègre ce mécanisme de résolution de conflits. La vocation pour les opérations de paix se fait jour avec la question centrafricaine. En effet, à la suite de nombreuses mutineries au cours de l'année 1996 en République centrafricaine (RCA), se met en place une médiation active d'un groupe de quatre chefs d'État africains¹³ constitué après le sommet France/Afrique, organisé à Ouagadougou du 4 au 6 décembre 1996. La présidence de l'autorité de médiation est confiée au président gabonais, Omar Bongo, qui met en place un Comité International de Suivi (CIS), après avoir obtenu une trêve le 8 décembre 1996 entre les mutins et les loyalistes. C'est ainsi que ce CIS facilite l'organisation d'une Conférence de concertation et de dialogue à Bangui du 11 au 18 janvier 1997, laquelle aboutira à la signature des Accords de Bangui le 25 janvier. Pour la bonne

12. Article 4, parag. d) du Protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale, Libreville, 18 décembre 2019.

13. Il s'agissait de : El Hadj Omar BONGO (Gabon), Blaise COMPAORE (Burkina Faso), Alpha OUMAR KONARE (Mali) et Idriss DEBY ITNO (Tchad). Cf. B. RATANGA & A. ADJO, *Au cœur de la crise centrafricaine (1996-2003)*, Libreville, Éditions Raponda, p. 40.

application de ces Accords, l'autorité de médiation décide d'envoyer une force militaire, la MISAB, car «la situation en République centrafricaine continue toujours d'être une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région». C'est dans ces circonstances que le Gabon participe, pour la première fois, à une opération de paix sous commandement de Généraux¹⁴ gabonais.

Après le départ de la MISAB, les troupes gabonaises sont transférées à la Mission des Nations unies en République centrafricaine (MINURCA), qui prenait le relais à partir du mois d'avril 1998.

Pour ce qui est de la Force multinationale d'Afrique centrale (FOMAC)¹⁵, c'est à l'issue du sommet extraordinaire sur le différend opposant le Tchad et la RCA, le 02 octobre 2002 à Libreville, convoqué par le président gabonais, par ailleurs président du comité *ad hoc* sur la Centrafrique, qu'est prise, entre autres, la décision de créer la FOMAC. Y prenaient part, les chefs d'État de la CEMAC et du Mali, le Représentant du Secrétaire général à Bangui et le Président intérimaire de la Commission de l'Union africaine. Cette initiative est encouragée par le Conseil de sécurité dès le 18 octobre 2002. Ce Conseil «invitait la communauté internationale à apporter l'assistance financière, logistique et matérielle requise pour la mise en place de la force régionale de la CEMAC»¹⁶. La capitale gabonaise sert de

14. L'article 9 du Mandat de la force interafricaine de la surveillance des Accords de Bangui dispose : «Le Commandant de la Force est assuré par un Officier Général désigné par le Président El Hadj Omar Bongo, Représentant les Chefs d'État désignés par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de France et d'Afrique». Cf. Mandat de la force interafricaine de la surveillance des Accords de Bangui, Bangui, le 6 mars 1997. C'est pourquoi trois généraux gabonais assurèrent le commandement de cette première mission des FAG : le Général de brigade Edouard NKILI EDZO (février 1997 – août 1997), le Général de brigade Augustin MOMBO MOUKAGNI (août 1997 – octobre 1997) et le Général de brigade Barthélémy RATANGA (janvier 1998 – avril 1998).

15. Au départ Force multinationale d'Afrique centrale (FOMAC), cette force devient Force multinationale en Centrafrique (FOMUC) à partir du 16 juin 2004. Cf. Document S/2004/496 du 16 juin 2004, Rapport du Secrétaire Général par rapport à la situation en République centrafricaine et les activités du Bureau des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA).

16. Document S/2003/5 du 3 janvier 2003, *Rapport du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine et les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine*, Nations unies, New York, janvier 2003.

cadre pour réunir les chefs d'état-major des pays concernés et le chef de l'Équipe militaire du Bureau d'appui des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) pour examiner les modalités de déploiement de cette force, effectif en novembre 2002. Les personnels militaires gabonais, dont le commandant de la force, s'engagent ainsi dans cette opération avec leurs collègues camerounais, congolais, équato-guinéens et maliens, selon le communiqué final (L-J. Ndembet; 2002, p. 14).

C'est donc dans un cadre multilatéral que le Gabon débute dans les opérations de paix en République centrafricaine, dans une période où la CEEAC n'avait pas encore son Conseil de paix et de sécurité (COPAX)¹⁷. La personnalité de son président qui avait été doublement désigné président de l'autorité de médiation pour la MISAB et président du comité *ad hoc* pour la FOMAC a joué énormément. Dès cette première expérience, s'installe une culture des opérations de paix au sein de l'armée gabonaise qui la permettra d'intégrer près de treize missions de paix sur le continent africain, avec la République centrafricaine comme principal théâtre d'opération. Cet engagement lui impose évidemment des devoirs dans les opérations de paix.

2. La contribution du Gabon dans les diverses opérations de paix

Pour participer aux opérations de paix, les contingents se doivent de bénéficier d'une formation adaptée à l'exercice qui les attend. D'où la nécessité de mieux former les troupes gabonaises aux techniques des opérations de maintien de la paix.

2.1. La formation des militaires engagés dans les opérations

Les opérations de paix évoluant, il faut par conséquent des aptitudes et compétences spécifiques pour mieux s'acquitter des mandats dans chaque mission. Au Gabon, la formation des personnels militaires devant servir dans ces opérations se fait dans les écoles spécialisées

17. Notons que le Protocole portant création du COPAX a été adopté en février 2000 et est entré en vigueur lors du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Brazzaville, en janvier 2004.

du maintien de la paix, au niveau sous régional dans le cadre de la CEEAC et à travers des programmes avec des partenaires bilatéraux. Concernant les Écoles de maintien de la paix, les officiers gabonais ont fréquenté l'École de Zambakro en Côte d'Ivoire, avant qu'elle ne soit transférée provisoirement à Koulikoro (Mali) et installée définitivement à Bamako sous l'appellation d'École Alioune Blondin Beye¹⁸. Ils ont aussi été formés au Koffi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), au Ghana. Au niveau national, le Centre Pearson du Canada assure des séminaires de formation délocalisés à l'École d'état-major de Libreville (EEML), en collaboration avec le Comité International de la Croix-Rouge, par son antenne sous-régionale de Yaoundé (Cameroun). Étant une école nationale à vocation régionale (ENVR), cet établissement forme des officiers stagiaires venant de divers pays africains.

S'agissant de la coopération bilatérale, qui se veut très dynamique (H. Nambo Ndouany ; 2006, p. 5), nombreux sont les partenaires qui organisent des séminaires de maintien de la paix pour les FAG. Ainsi, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Égypte, l'Italie, la Suisse, les États-Unis à travers le Centre d'Études Stratégiques africain (CESA) ou des organisations comme l'Union européenne ou l'Organisation internationale de la Francophonie participent à ces formations. Des partenaires comme les États-Unis et la France ont contribué à travers des programmes spécifiques qui concourent à l'africanisation du maintien de la paix (A.S. Millet-Devalle, 2003). Pour le premier, c'est le programme ACOTA (Africa Contingency Operations Training Assistance), succédant à ACRI (African Crisis Response Initiative) en 2004, qui a pour objectif de former des formateurs militaires et d'équiper les militaires africains pour mener des opérations de soutien à la paix et de secours humanitaire. Le programme est financé par le compte des opérations de maintien de la paix du Département d'État américain¹⁹. Pour

18. Diplomate malien mort dans un accident d'avion au cours mission des Nations unies le 26 juin 1998. Pour l'histoire, cette école est créée à Zambakro en Côte d'Ivoire en 1999. En raison de la crise ivoirienne de 2002, elle est transférée à Koulikoro au Mali en 2003, pour s'installer définitivement à Bamako en 2007.

19. Cf. Site : <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/22237.htm>

la France, c'est par le programme RECAMP (Renforcement des Capacités Africaines pour le Maintien de la Paix). Dans ce cadre, le Gabon a organisé la manœuvre «Gabon 2000»²⁰ et a pris part à «Sawa» (Cameroun) en 2006. Par ailleurs, les Forces françaises au Gabon (FFG) entraînent les troupes au combat et dans les modules spécifiques au maintien de la paix pour les mettre en condition opérationnelle. Ces formations spécifiques se déroulent dans le cadre des Détachements d'instruction opérationnelle (DIO) ou dans les Détachements d'instruction technique (DIT)²¹.

Au niveau de la sous-région, la CEEAC a organisé plusieurs exercices militaires par la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) afin de tester les capacités de réaction des armées de cet espace géopolitique. C'est ainsi que le Gabon a organisé la manœuvre «*Biyongho 2003*»²². Ensuite, il a participé à tous les exercices organisés par la CEEAC : l'exercice multinational de Brigade d'alerte rapide «Barh-El-Gazel» (Tchad) en 2007, l'Exercice multinational «Kwanza 2010» en Angola²³ et l'exercice multinational et multidimensionnel «Loango 2014» à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Tous ces exercices de la CEEAC visent à «tester la capacité opérationnelle des armées, à définir des procédures opérationnelles communes et à renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre pays membres»²⁴.

En diversifiant les modes de formation, le Gabon renforce les aptitudes des troupes pouvant être engagées sur les différents théâtres d'opérations extérieurs, s'assurant ainsi une meilleure prestation dans ces opérations de paix.

20. La manœuvre s'est déroulée à Lambaréné (centre du Gabon).

21. Cf. Entretien avec le Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées (EMGFA), le 24 décembre 2021.

22. Dans la province du Haut-Ogooué au sud-est du pays.

23. Cet exercice «Kwanza 2010» (22 mai - 10 juin 2010, République d'Angola) a permis la certification de la FOMAC par la CEEAC et l'Union africaine (UA) selon les normes internationales et le chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Cf. «Les armées de l'Afrique centrale évaluent «Kwanza 2010», in <https://www.lephareonline.net>

24. Cf. «Manœuvres militaires des armées de la CEEAC dans le cadre de l'exercice «Loango 2014» au Congo », in <http://www.apanews.net>

2.2. Les déploiements des personnels militaires

La participation du Gabon dans les opérations de paix se justifie par son appartenance aux trois organisations suscitées. Dans ces opérations, à en croire J. Coulon (2012, p. 161), il est essentiellement un pays contributeur de personnels militaires. De 1997 à 2020, on compte environ 22 000 à 23.000²⁵ Gabonais membres des contingents. Les personnels fournis se composent d'observateurs militaires, des officiers d'état-major, des compagnies d'infanterie et des agents de police.

S'agissant des compagnies d'infanterie, la première mission dans laquelle elles interviennent sous la bannière de l'Union africaine c'est la MISAB, de février 1997 à avril 1998. Cette force est remplacée par la Mission des Nations unies en Centrafrique (MINURCA), d'avril 1998 à février 2000. Celle-ci permet aux militaires gabonais d'inaugurer leur participation dans une opération sous égide onusienne, avec une compagnie. Les commandants de ces deux opérations étaient tous des officiers généraux gabonais²⁶. Dans la sous-région d'Afrique centrale, de 2002 à 2008, selon L. Manokou (2008, p. 6), les militaires gabonais prennent part d'abord à la Force multinationale en Centrafrique (FOMAC) décidée par la CEMAC²⁷. Ensuite, le contingent gabonais s'est déversé dans la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX), cette fois sous mandat CEEAC²⁸ à partir du 12 juillet 2008 et jusqu'à son terme en 2013. Par la suite, les militaires gabonais prennent part à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA) de 2013 à 2014, sous conduite africaine. C'est le colonel gabonais Patrice Otsague Bengone, de la Gendarmerie nationale, qui assura le commandement de la composante police. La Mission multidimensionnelle intégrée

25. Cf. Entretien avec le Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées (EMGFA), le 24 décembre 2021.

26. Il faut préciser que le Général Barthélémy Ratanga a continué à assurer le commandement de la MINURCA.

27. Ils étaient accompagnés de leurs collègues camerounais, congolais, équato-guinéens et tchadiens.

28. Ici, il y a eu un transfert d'autorité de la CEMAC vers la CEEAC qui est l'organisation sous régionale habilitée à mener des opérations de paix.

des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), en cours depuis avril 2014, est la dernière mission qui implique les militaires. Le Gabon est représenté par une compagnie d'infanterie de 450 hommes, auxquels on ajoute deux officiers d'état-major²⁹ et tient à y rester³⁰.

Pour ce qui est des observateurs militaires, la première expérience commence avec la Force panafricaine de maintien de la paix au Tchad créée par l'OUA de novembre 1981 à juin 1982 (J. Coulon, 2012, p. 52). Plus de vingt ans après, c'est dans deux missions au Burundi que l'on retrouve les observateurs militaires gabonais. La première c'est la Mission de l'Union africaine au Burundi (MIAB) de mars 2003 au 31 mai 2004 et la seconde c'est l'Opération des Nations unies au Burundi (ONUB) de juin 2004 à décembre 2006. En même temps, d'autres observateurs militaires participent à la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS), de mai 2004 à décembre 2007. Les deux dernières missions au Soudan auxquelles prennent part les observateurs militaires sont la Mission préparatoire des Nations unies au Soudan (MINUS) de 2005 à 2009 et la Mission des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) de 2008 à 2010. Plusieurs militaires ont été officiers d'état-major dans ces opérations. Au cours des opérations, ils ont effectué les tâches assignées aux mandats respectifs de ces missions. En même temps, de nombreux Gabonais y ont occupé des postes de responsabilité.

2.3. Les responsabilités politiques au sein des opérations

En plus des responsabilités militaires³¹ assurées par les officiers gabonais dans le commandement des opérations de paix, certains militaires et quelques civils y ont occupé des fonctions politiques.

29. Conseil de sécurité. Document S/2020/124 du 14 février 2020, Rapport du Secrétaire Général sur la République centrafricaine, p. 21.

30. Discours du président Ali BONGO ONDIMBA à l'Assemblée générale de l'ONU, le 21 septembre 2017.

31. Après avoir assuré le commandement de la MINURCA, le général Barthélémy RATANGA lance la FOMAC (novembre 2002 - février 2003). Le contre-amiral Ignace Martin MAVOUNGOU le remplace de février à décembre 2003, suivi du Général de division Jean Claude ELLA EKOGHA (décembre 2003 - septembre 2004) et le Général de brigade Auguste-Roger BIBAYE-ITANDAS (septembre 2004 - juillet 2008).

Au titre des officiers gabonais de haut rang qui ont assumé des responsabilités politiques, il faut d'abord citer le général Barthélemy Ratanga qui, tout en étant commandant de la MINURCA, a été nommé chef de mission au sein de cette opération, de décembre 1999 à février 2000). Il suppléait le chef de mission Oluyemi Adeniji, affecté pour la Sierra Leone³². À leur tour, de 1999 à 2003, le colonel Alioune Ibaba et le contre-amiral Ignace Martin Mavoungou furent conseillers militaires du Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau d'appui des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Enfin, au sein de la MINURCAT, l'observateur militaire, le commandant-major Jean Bernard Nguema Bilong, était aussi conseiller du Représentant du Secrétaire général pour cette mission (2008-2009). De plus, le lieutenant-colonel Guy Claude Ndong Edou fut représentant de la MINURCAT à Bangui et également officier de liaison entre le BONUCA, les Forces armées centrafricaines (FACA) et la MICOPAX (2009-2010).

À côté des officiers militaires, quelques diplomates gabonais ont assumé les directions des opérations de paix. Au sein de la MICOPAX (2008-2013), l'ambassadeur Albert Akendengué était le Représentant spécial du président du Gabon qui assumait la présidence du comité *ad hoc* du dossier centrafricain dans la sous-région d'Afrique centrale. Le deuxième est Parfait Onanga Anyanga, qui a été Représentant spécial du Secrétaire Général pour la République centrafricaine et Chef de la MINUSCA de 2016 à 2019³³. Il en assurait déjà l'intérim

32. Cf. Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINURCA), Document des Nations unies, S/2000/24, 14 janvier 2000, p. 11.

33. Avant ces nominations, il était Coordonnateur de l'Action de l'Organisation des Nations unies contre l'impact régional de Boko Haram. Entre 2012 et 2014, il dirigeait le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) et était Coordonnateur principal du système des Nations Unies dans ce pays. De 2007 à 2012, Parfait ONANGA-ANYANGA était Chef de Cabinet de la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, après avoir été, entre 2005 et 2007, Conseiller spécial du Président des 60e et 61e sessions de l'Assemblée générale, et de 2004 à 2005, Chef de Cabinet du Président de la cinquante-neuvième session de l'Assemblée générale. Cf. Secrétariat Général. Document SG/A/1864-BIO/5191 du 13 mars 2019, «Le Secrétaire général nomme M. Parfait Onanga-Anyanga, du Gabon, Envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique», in <https://www.un.org/sg/fr> Consulté le 20 septembre 2021.

depuis août 2015. Depuis mars 2019, il a été nommé Envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique par le Secrétaire Général. En définitive, il n'y a que deux civils qui se sont illustrés dans ce registre. C'est largement insignifiant si le Gabon veut afficher des ambitions internationales dans ce domaine.

En plus de l'apport en personnel militaire, le Gabon a contribué financièrement, surtout dans les opérations initiées dans la sous-région d'Afrique centrale. Mais, en l'absence de données fiables, il est difficile de donner un montant exact de l'apport financier dans toutes les opérations. Toutefois, pour le cas de la FOMUC (2002-2008), financée à près de 80 % par l'Union européenne pour 10 millions d'Euros (6 560 000 000 FCFA) par an, les cinq États de la CEMAC, dont le Gabon, fournissaient le reste en fonction de l'évolution de la mission. Ainsi, de 330 millions FCFA au début de l'opération, on est arrivé à 479 millions FCFA en 2007, pour atteindre 516 millions FCFA de contribution par pays en 2008, selon L. Manokou (2008, p. 6). Quant à sa contribution au financement du maintien de la paix de l'ONU, elle est très modeste³⁴. Ceci nous amène à dresser le bilan de la participation gabonaise dans les opérations de paix.

3. Bilan des opérations de paix pour le Gabon

Durant cette période, les personnels militaires gabonais n'ont été déployés qu'en Afrique et essentiellement en République centrafricaine pour contribuer au retour à la paix dans ce pays confronté à de multiples crises politico-militaires. Toutefois, il nous revient de présenter le bilan de ces interventions extérieures, aussi bien pour les principaux acteurs que sont les militaires que pour le pays tout entier.

34. Pour la période allant du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2021 par exemple, le taux de contribution au financement des opérations de maintien de la paix était de 0,0030 et pour le budget ordinaire 0,0015, plaçant le Gabon dans la dernière catégorie des contributeurs. Cf. Assemblée générale, *Document A/73/350/Add.1* du 24 décembre 2018.

3.1. Une expérience satisfaisante pour les militaires

En prenant part aux opérations de paix, les militaires gabonais expriment des motifs de satisfaction tout en relevant quelques difficultés.

Pour ce qui est des motifs de satisfaction, les militaires affichent leur fierté de remplir leur sacerdoce qui consiste à tout donner, y compris leur vie, pour assurer la paix et la sécurité en Afrique dans une dynamique collective avec les autres contingents nationaux composant la mission³⁵. Ils estiment avoir accompli le travail malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, confiants en leur capacité à assurer la paix et la sécurité à l'échelle continentale avec les moyens appropriés³⁶.

Ils acquièrent ensuite une expérience dans les opérations multinationales en faisant la connaissance d'autres cultures militaires et en maniant divers types d'armes par le biais des équipements fournis. Dans la foulée, il se tisse des liens d'amitié entre frères d'armes qui pourraient conduire à une meilleure entente entre pays contributeurs de troupes.

En outre, de retour de mission, certains officiers ayant assumé des responsabilités militaires ou politiques font l'objet de promotions liées probablement à leurs prestations dans les opérations. Les cas des généraux Alioune Ibaba, Jean Claude Ella Ekogha et Auguste Roger Bibaye Itandas l'illustrent bien³⁷. *A contrario*, certains auteurs,

35. Entretiens avec le lieutenant-colonel Théophile MAKITA NIEMBO, le 03 février 2004 et avec le colonel Jean Pamphile MOUISSI, Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées, le 24 décembre 2021.

36. Entretien avec le sergent-chef, Serge NYAMA LENGOUNGOU, comptable à la Mission des Nations unies en République centrafricaine (MINURCA), le 25 février 2001.

37. Après avoir assumé des fonctions dans les opérations de paix, ces généraux eurent des promotions : Alioune IBABA (Directeur de cabinet militaire du ministre de la Défense nationale), Jean Claude ELLA EKOGHA (d'abord Chef d'état-major de l'armée de terre, puis chef de cabinet militaire du ministre de la Défense et enfin Chef d'état-major général des Forces armées gabonaises de novembre 2008 à mars 2015) et Auguste-Roger BIBAYE-ITANDAS (Chef d'état-major personnel du président de la République en 2009, Chef d'état-major général des Forces armées gabonaises de 2015 à 2018 et Président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale des Parcs nationaux en juin 2020).

comme A. Augé (2016, p. 3), pensent que ces officiers utilisent plutôt cette expérience à leur profit personnel, en convertissant ce capital guerrier en carrière politique.

Enfin, les militaires estiment³⁸ que l'expertise acquise dans les missions peut être mise à profit par les décideurs politiques dans le règlement des conflits internes. Leur implication dans la résolution des crises nationales serait un gage d'efficacité eu égard à l'expérience et au savoir-faire accumulés dans les divers théâtres d'intervention. Cela pourrait redorer l'image de ces militaires qui, au niveau national, souffrent quelquefois d'un manque de légitimité sociale et sont en butte à l'hostilité et à la méfiance des populations qui les assimilent souvent aux gardiens du régime en place, comme le notent le GRIP (2014, p. 14) et A. Augé (2016, p. 2).

S'agissant des difficultés sur le terrain, la première est relative à l'éventuelle méfiance des autochtones envers les troupes³⁹. Celle-ci peut constituer un frein dans l'exécution de la mission. Heureusement que pour les militaires gabonais en Centrafrique, ils sont plutôt bien appréciés par les populations. Cela découle probablement de l'implication personnelle du président Omar Bongo dans ce dossier centrafricain pendant de longues années.

Ensuite, à leur plus grand regret, les militaires jugent que leur action ne résout pas souvent les conflits dans lesquels ils interviennent. Cela s'explique d'une part par le flou juridique des mandats ou de l'inadaptation de ces mandats à la réalité du terrain. D'autre part, les moyens alloués aux contingents ne suffisent pas pour l'accomplissement de leurs tâches. Ce qui n'est qu'un transfert sur le terrain militaire des carences dont les gouvernants font preuve dans la gestion quotidienne de leur pays.

38. Au regard de l'expérience de certains officiers, il serait judicieux d'exploiter cette idée si cela ne se fait pas déjà. Cf. Cérémonie de présentation par le Général Barthélémy RATANGA à l'État-major Général des Forces armées gabonaises, le 03 septembre 2021, de son ouvrage intitulé : *Au cœur de la crise centrafricaine. 1996-2003.*

39. Entretien avec le général de Corps d'Armée Barthélemy RATANGA, le 28 mars 2008.

Enfin, il y a certains problèmes tels que celui du sous-équipement des troupes qui laisse les militaires gabonais en rade par rapport aux autres contingents, notamment la question de la faiblesse chronique du renseignement militaire⁴⁰. De plus, les rotations aléatoires des contingents prolongent malencontreusement le séjour de nombreux militaires en opération, quelle que soit leur durée⁴¹. À cela, s'ajoute le détournement des primes versées par l'ONU qui a défrayé la chronique pendant un temps. Mais ce problème a été réglé, ramenant la sérénité dans les casernes.

3.2. Le Gabon dans les opérations de paix : un engagement déterminé

Officiellement, le Gabon reste engagé en faveur de la recherche de la paix et de la sécurité tant à l'échelle régionale que globale, comme l'a rappelé son président⁴². Rappelons que le Gabon a été à trois reprises membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU : 1978-1979 ; 1998-1999 et 2010-2011. Car, malgré la taille réduite de son armée, de son territoire et de sa population, le Gabon mise sur sa diplomatie de défense pour s'imposer dans le jeu géopolitique sous régional et continental. C'est pourquoi il a maintenu sa présence dans les opérations de paix sur le continent.

Dans sa participation, le pays retient des motifs de contentement. Le premier c'est la fierté de répondre spontanément au besoin de sécurité collective (A. Augé, 2016, p. 1), marquant ainsi sa volonté de vivre dans un monde pacifique et rehaussant son image sur le plan diplomatique.

Le second motif c'est l'aguerrissement de ses officiers aussi bien sur les plans militaires que diplomatiques, comme le reconnaît Axel Augé (*op. cit.*) :

40. Cf. Entretien avec le colonel Jean Pamphile MOUISSI, Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées, le 24 décembre 2021.

41. Les rotations dans les opérations étaient de 6 mois avant 2014 et 1 an à partir de cette date. Cf. Entretien avec le Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées (EMGFA), le 24 décembre 2021.

42. Discours du président Ali BONGO ONDIMBA à l'Assemblée générale de l'ONU, le 24 septembre 2010.

Les missions de paix confiées aux soldats gabonais placent en effet leurs cadres au cœur de la négociation diplomatique, faisant des officiers supérieurs de véritables « diplomates militaires » aguerris aux tractations politiques et à la diplomatie de défense.

Pour honorer justement les personnels militaires, l'État a prévu des mesures d'accompagnement suivantes : les distinctions honorifiques et des lettres de satisfaction adressées aux militaires, l'octroi à tout militaire participant à une opération de paix, une prime en théâtre d'opération extérieure (TOE) et la cérémonie solennelle de réintégration organisée par l'EMGFA à chaque retour de mission⁴³. Cependant, les accusations d'agressions sexuelles, qui auraient été commises en Centrafrique entre 2014 et 2015 par des Casques bleus gabonais (16) et burundais (25) de la MINUSCA, selon un rapport de l'ONU de 2016, ont terni l'image du pays. Le rapport d'enquête transmis aux deux États réclamait des poursuites judiciaires contre les présumés responsables. En réponse, le ministre gabonais de la Défense avait promis des enquêtes adéquates et avait averti que « les personnes impliquées seraient sanctionnées de façon appropriée ». Depuis lors, les suites judiciaires de cette affaire sont inconnues à cause du silence observé par les autorités du ministère de la Défense. Malencontreusement, comme dans toute intervention de cette nature, des pertes en vies humaines surviennent au cours des opérations. Au 30 avril 2020, le Gabon a enregistré officiellement huit décès depuis 1997, dont 4 dans la MINUSCA.

Conclusion

S'étant engagé tardivement, le Gabon s'investit dans le maintien de la paix en Afrique et principalement en République centrafricaine. Et c'est dans le cadre multilatéral que naît la vocation pour les opérations de paix en 1997. Les personnels militaires engagés dans les opérations bénéficient de formations appropriées leur permettant d'effectuer les tâches assignées au mandat de ces opérations. Et de

43. Cf. Entretien avec le général de Brigade Pierre RIZOGO, Chef d'État-major adjoint à l'État-major de l'Armée de Terre, le 3 mars 2008.

nombreux militaires ont assuré soit le commandement militaire, soit des responsabilités politiques, suivis en cela par quelques rares civils. Toutefois, des égarements tels que les agressions sexuelles entachent l'image du pays. Et malheureusement, des décès viennent quelquefois endeuiller les contingents.

Toutefois, le Gabon affiche toujours sa volonté d'être un acteur engagé pour la paix et la sécurité, comme le rappelait son président à la tribune des Nations unies. L'affirmation de ses ambitions passe nécessairement par quelques ajustements. D'abord, l'augmentation des effectifs de la composante police et le renforcement de la présence féminine équilibrerait les contingents gabonais. De plus, l'insertion des Gabonais compétents dans les organisations internationales marquerait leur présence dans ces instances. Ensuite, il est important de bien équiper les forces de défense et de sécurité composant les contingents. Cela facilite énormément leur travail sur le terrain. De surcroît, la mise à disposition de ses matériels aux Nations unies est une importante source de revenus. Enfin, au regard des accusations d'agressions sexuelles sus-évoquées, un rappel des notions d'éthique onusiennes doit accompagner les contingents dans les missions. Cela dit, le Gabon se doit de dépasser le cadre africain de sa sphère d'intervention pour acquérir une véritable stature internationale dans le domaine des opérations de paix.

Sources et bibliographie

Sources

Documents imprimés

Assemblée générale. Document A/73/350/Add.1 du 24 décembre 2018.

Conseil de sécurité. Document S/2000/24 du 14 janvier 2000, *Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINURCA)*, 11 p.

Conseil de sécurité. Document S/2020/124 du 14 février 2020, *Rapport du Secrétaire Général sur la République centrafricaine (MINUSMA)*, 23 p.

Mandat de la force interafricaine chargée de la surveillance des Accords de Bangui, Bangui 6 mars 1997, 4 p.

Protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale, Libreville, 18 décembre 2019, 16 p.

Secrétariat Général. Document SG/A/1864-BIO/5191 du 13 mars 2019.

Sources orales

Entretien avec le sergent-chef NYAMA LENGOUNGOU Serge (RPG), service Budget à l'État-major de l'Armée de Terre, le 25 février 2001, à son domicile. Il a été comptable à la Mission des Nations unies en République centrafricaine (MINURCA).

Entretien avec le lieutenant-colonel Théophile MAKITA NIEMBO, Directeur de Cabinet militaire du Premier ministre, le 03 février 2004 à son bureau (Primature). Il a participé à la Mission de Surveillance des Accords de Bangui (MISAB) en 1997-1998.

Entretien avec le Vice-Amiral Ignace Martin MAVOUNGOU, à la Direction de l'Office National des Anciens Combattants (ONAC), le 27 juin 2007 à 8 h 50 et le 03 mars 2008 à 9 h 45. Il a été conseiller militaire du Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau d'appui des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau de 1999 à 2003 et Commandant de la Force multinationale en Centrafrique (FOMUC), de février à décembre 2003.

Entretien avec le général d'Armée Edouard NKILI EDJO, au Gouvernorat militaire de Libreville, le 27 février 2008 à 10 h. Il a commandé le contingent gabonais au Shaba (Ex -Zaïre) en 1978 et la MISAB à Bangui (février-août 1997).

Entretien avec le général de Brigade RIZOGO Pierre, Chef d'État-major Adjoint à l'État-major de l'Armée de Terre, État-major de l'Armée de Terre, le 03 mars 2008 à 11 h.

Entretien avec le général de Corps d'Armée Barthélemy RATANGA, Contrôleur Général des Forces de défense, Libreville, le 27 mars 2008 à son bureau. Il a été successivement commandant de la MISAB (septembre 1997-avril 1998), la MINURCA (avril 1998 –

février 2000) et la FOMUC (novembre 2002 – février 2003) et Chef de mission de la MINURCA (décembre 1999 – février 2000).

Entretien avec le commandant major Ernest NKILI, Directeur des Plans et de l'Emploi des Forces armées à l'Etat-Major Général des Forces armées, Libreville, le 4 avril 2008 à 7 h 45 à son bureau. C'est son service qui planifie l'envoi des troupes dans les opérations de paix. Il est également Instructeur à l'École de maintien de la paix de Bamako "Alioune Blondin Beye".

Entretien téléphonique avec le général BIBAYE ITANDAS Auguste Roger, commandant de la FOMUC (septembre 2004 – juillet 2008), de passage au Gabon, le 6 mai 2008 à 10 h 20.

Entretien avec le Colonel Jean Pamphile MOUISSI, Directeur Général des Opérations de l'État-major général des Forces armées (EMGFA), le 24 décembre 2021.

Bibliographie

BALZACQ Thierry, CHARILLON Frédéric, RAMEL Frédéric, (sous la dir), 2018, *Manuel de diplomatie*, Presses de Sciences Po, Paris, 400 p.

COULON Jocelyn, 2012, *Dictionnaire mondial des opérations de paix. 1948-2011*, Réseau francophone de recherche sur les Opérations de paix (ROP), Outremont, Athéna Editions, 280 p.

GRIP, 2014, *Architecture et contexte sécuritaire de l'espace CEMAC-CEEAC*, Note 25 du février 2014, 32 p.

KENFACK Jean, KOAGNE ZOUAPET Apollin, 2011, « La CEEAC et les opérations de paix. Évolution et bilan une décennie après la création du COPPAX », in *Guide du maintien de la paix : L'Afrique et les opérations de paix*, Outremont, Athéna, p. 105-123.

MANOKOU Lucien, 2008, « La participation gabonaise aux opérations de paix en Afrique : de 1978 à nos jours », *Itinériss Plus*, Revue en ligne, vol. 6, n° 6, p. 1-13.

MEYER Angela, 2015, *Rapport sur l'Afrique centrale. Prévenir les conflits en Afrique centrale. La CEEAC : entre ambitions, défis et réalité*, ISS, n° 3, 19 p.

- MILLET-DEVALLE nne-Sophie, 2003, « L'évolution des opérations de maintien de la paix en Afrique », *Arès*, vol XX, n° 50, janvier 2003.
- MORIN David, THEROUX-BENONI Lori-Anne (sous la dir), 2011, *Guide du maintien de la paix. L'Afrique et les opérations de paix*, Outremont, Athéna, 321 p.
- NAMBO NDOUANY Hervé, 2006, « Coopération militaire sous-régionale et internationale : une offensive réussie », *Gabon Défense*, n° 7, p. 5-6.
- NATIONS UNIES, 2008, *Opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Principes et Orientations*, New York, Nations unies, 108 p.
- NDEMBET Lin-Joël, 2002, « Omar Bongo et ses pairs vident le contentieux tchado-centrafricain », *L'Union*, n° 8025 du vendredi 4 octobre 2002, p. 2.
- RATANGA Barthélémy, ADJO André, 2021, *Au cœur de la crise centrafricaine. 1996-2003*, Libreville, Éditions Raponda, 246 p.
- ZIPPER de FABIANI Henry, 2002, « Diplomatie de défense et diplomatie préventive. Vers une nouvelle symbiose entre diplomatie et défense », *Annuaire français des relations internationales*, vol III, p. 614-629.

Webographie

- <https://medias241.com>. Consulté le 31 août 2021.
- www.afri-ct.org/article/la-diplomatie-de-defense/. Consulté le 15 novembre 2021.
- <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/22237.htm>
Consulté le 20 décembre 2021.
- <https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/>. Consulté le 13 décembre 2021.
- <https://peacekeeping.un.org/fr>. Consulté le 25 octobre 2021.
- <http://www.apanews.net/news/fr/>. Consulté le 21 décembre 2021.
- <https://www.lephareonline.net>. Consulté le 21 décembre 2021.
- <https://www.un.org/sg/fr>. Consulté le 20 septembre 2021.
- <https://www.guerre-et-po.fr/l>. Consulté le 15 décembre 2021.